

PERAN, TUGAS DAN FUNGSI ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN

(Kajian Q.S. At-Tahrim [66]: 6)

Dede Ridho Firdaus

UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten

Email : ridhofirdaus1707@gmail.com

Ngaridhofirdaus@gmail.com

Abstract

Surah At-Tahrim [66]:6 explains that the first people responsible for the education of children are the parents. Then the people who provide teaching and education, such as teachers and mentors. If this responsibility is not carried out, then the child will really not understand the law relating to the rights of his Lord, his rights, and his religious rights. He thought that what he was doing was right. No matter how busy the activities or work that must be completed, spending time for the education of children must be prioritized, because children need care, guidance and education that are truly for the sake of life. In Islamic teachings, the responsibility of parents in the family environment Not only meeting physical and spiritual needs, but also being responsible for fostering faith education, worship education and moral education.

Key word: Education , Parent , Qur'an

Abstrak

Surat at-tahrim [66]:6 menjelaskan tentang orang yang pertama bertanggung jawab terhadap pendidikan anak adalah kedua orang tua. Kemudian orang-orang yang memberikan pengajaran dan pendidikan, seperti guru dan pembimbing. Jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan, maka anak akan benar-benar tidak mengerti tentang hukum yang berhubungan dengan hak Tuhannya hak dirinya dan hak agamanya. Ia mengira bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Sesibuk apapun aktivitas-aktivitas atau pekerjaan yang harus diselesaikan, meluangkan waktu demi pendidikan pada anak harus lebih ditamakan, karena anak memerlukan perawatan, asuhan bimbingan dan pendidikan yang benar demi kelangsungan hidupnya. Dalam ajaran Islam, tanggung jawab orang tua dalam lingkungan keluarga bukan hanya mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani saja, melainkan juga wajib bertanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan akidah, pendidikan ibadah serta pendidikan akhlak.

Kata kunci: Pendidikan ,Orang Tua , Al - Qur'an

Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak, di lingkungan keluarga anak pertama mendapatkan pengaruh, karena itu keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, yang bersifat informal dan kodrati. Lahirnya keluarga sebagai lembaga pendidikan semenjak manusia itu ada. Ayah dan Ibu di dalam keluarga sebagai pendidiknya, dan anak sebagai si terdidiknya. Keluarga merupakan pendidikan informal. Tugas keluarga adalah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak berikutnya, agar anak dapat berkembang secara baik. Anak yang karena satu dan lain hal tidak mendapatkan pendidikan dasar secara wajar ia mengalami kesulitan dalam perkembangan berikutnya¹.

Pada setiap keluarga memiliki sejarah perjuangan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang turun temurun yang Tugas berat para orang tua adalah meyakinkan fungsi keluarga mereka benar-benar aman, nyaman bagi anak-anak mereka. Rumah adalah surga bagi anak, dimana mereka dapat menjadi cerdas, sholeh, dan tentu saja tercukupi lahir dan bathinnya. Sehingga pengalaman masa anak-anak merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan selanjutnya, keteladanan orang tua dalam tindakan sehari-hari akan menjadi wahana pendidikan moral bagi anak, membentuk anak sebagai makhluk sosial, religius, untuk menciptakan kondisi yang dapat menumbuhkan kembangkan inisiatif dan kreativitas anak².

Orang tua dan keluarga adalah “sekolah” pertama bagi anak. Anak yang lahir bersih seperti kertas putih itu akan mendapat celupan warna dari orang tua dan orang-orang terdekat atau keluarga. Dalam perkembangannya anak membutuhkan peran orang tua antara lain sebagai pemelihara kesehatan mental dan fisik, peletak dasar kepribadian yang baik, pembimbing, pemberi fasilitas, dan motivator untuk mengembangkan diri, menciptakan suasana dan kondusif bagi pengembangan diri anak³. Pada hakikatnya, tugas mendidik anak adalah tanggung jawab orang tuanya, tidak bisa seenaknya dilimpahkan kepada orang lain. Selain mendidik anak, keluarga juga harus mampu

¹ Dinda Ni’amul Izzati, “Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur’an Surat At-Tahrim (66) Ayat 6” (2019): 1–139.

² Munirah and Ihyauddin Jazimi, “Perkembangan Mental Anak Dan Lingkungannya,” *Early Childhood Islamic Education Journal* 1, no. 1 (2020): 43–54.

³ Izzati, “Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur’an Surat At-Tahrim (66) Ayat 6.”

memerankan anak, dimana anak diharapkan dapat memerankan dirinya, menyesuaikan dirinya.

Dalam pandangan islam, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keharmonisan berkeluarga. Hal ini dijelaskan pada Firman Allah Qs. At-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Al-Qur’an, At-Tahrim [66] : 6)⁴.

Dari latar belakang masalah yang terjadi diatas maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Peran, Tugas dan Fungsi Pendidikan Orang Tua pada kajian surat At-Tahrim ayat 6, sebagaimana bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memelihara diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Diantara caranya adalah dengan memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya⁵.

Metode Penelitian

Artikel ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Dalam studi pustaka, penulis melakukan kegiatan pengumpulan literatur–literatur yang berkaitan dengan Peran, Tugas dan Fungsi Pendidikan Orang Tua pada Kajian Al-Qur’an surat At-Tahrim ayat 6, kemudian dilakukan penelaahan kembali terhadap literatur–literatur tersebut secara mendalam sehingga bisa menghasilkan inti pembahasan dan hasil kesimpulan.

⁴ Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 560.

⁵ Fakhurrrazi Fakhurrrazi, “POTRET PENDIDIKAN KELUARGA DALAM AL-QUR’AN (Telaah QS. AT-Tahrim Ayat 6),” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 2 (2018): 188.

Pembahasan

Pada dasarnya pendidikan berasal dari bahasa Yunani “ *Paedagogi* “ yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang diantar oleh seorang pelayan, pelayan yang mengantarkan dan menjemput disebut *paedagogos*. Dalam bahasa Romawi dan Inggris pendidikan disebut *educate* (mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam) dan *to educate* (memperbaiki moral).

Pada pengertian lain pendidikan merupakan suatu proses pemberdayaan manusia secara luas, mengenai pengembangan potensi baik jasmaniah ataupun ruhaniyah. Secara individu maupun komunitas manusia. Dalam proses yang berkesinambungan dari dilahirkan sampai mati⁶.

Dalam sebuah pendidikan tentunya terdapat sebuah subyek, obyek dan sarana sarana lain yang sekiranya dapat membantu terselenggaranya sebuah pendidikan. Allah swt., telah memerintahkan kepada Rasul-Nya yang mulia, di dalam ayat-ayat yang jelas ini, agar dia memberikan peringatan kepada keluarga dan sanak kerabat terlebih dahulu kemudian kepada seluruh umat manusia agar tidak seorang pun yang berprasangka, dengan memberikan peringatan kepada keluarga dan sanak kerabatnya, maka hal itu akan lebih bermanfaat dan seruannya akan lebih berhasil. Allah juga menyuruh agar bersikap tawaduk kepada pengikut-pengikut yang beriman, bersikap baik kepada mereka dan ikut menanggung kesusahan yang mereka mau menerima nasehat⁷.

Perlu kita ketahui bersama pendidikan keluarga memegang peranan yang besar dan penting, faktor utama dalam konsep Pendidikan keluarga merupakan faktor pendukung utama bagi tercapainya tujuan pendidikan baik di sekolah maupun masyarakat. Oleh karenanya sangatlah tepat apabila dikatakan bahwa pendidikan keluarga adalah dasar atau pondasi utama dari pendidikan keluarga selanjutnya.

Pandangan seluruh pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pakar-pakar agama Islam. Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan

⁶ Izzati, “Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur’an Surat At-Tahrim (66) Ayat 6.”

⁷ Naqiyah Mukhtar, *Ulumul Qur’an*, (Purwokerto: STAIN Press, 2013), h. 164

dengan perhatian terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Allah SWT. Berfirman Pada Surat At Tahrim [66]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman ! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. (Q.S. At-Tahrim [66]: 6)⁸.

Tafsir Q.S. At Tahrim [66]: 6 Secara Umum Secara kebahasaan, kata *quanfusakum* terdiri dari dua suku kata, yaitu kata ” *qu* “ yang bentuk amrliljama` (kata perintah bentuk plural) dari *waqa`* yang berarti jagalah oleh kalian, dan kata *anfusakum* yang berarti diri kalian. Dengan demikian, kata “ *quanfusakum* “ dalam konteks ayat ini bermakna perintah untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga dari sengatan api neraka. Secara kebahasaan, kata *gilaz syidad* terdiri dari dua suku kata, yaitu kata *gilaz* yang merupakan bentuk plural dari (banyak) dari kata *galiz* yang berarti keras, dan kata *syidad* yang merupakan bentuk plural dari kata *syadid*, yang berarti kasar. Dengan demikian, kata *Gilazsyidad* dalam konteks ayat ini merupakan pendeskripsian sifat para malaikat penjaga neraka yang sangat keras dan kasar dalam menyiksa penghuni neraka.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani⁹.

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya “FORUM PELAYAN AL-QUR'AN”2019.

⁹ Fakhurrrazi, “POTRET PENDIDIKAN KELUARGA DALAM AL-QUR'AN (Telaah QS. AT-Tahrim Ayat 6).”

Diantara cara menyelamatkan diri dari api neraka itu ialah mendirikan shalat dan bersabar sebagai mana firman Allah :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya “Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa”. QS. Surat At-Taha : 132¹⁰.

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

Artinya “ Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat”. Asy-Syu`ara : 214¹¹.

Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, “Umar berkata, “wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami dan bagaimana menjaga keluarga kami?” Rasulullah saw. menjawab, “larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakan dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitulah caranya menyelamatkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras yang pemimpinnya berjumlah Sembilan belas malaikat. Mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka. Mereka adalah para malaikat yang tidak mendurhakai.

Kajian Beberapa Tafsir Alquran : Tafsir Jalalain dan Ibnu Katsir

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian“ dengan mengarahkan mereka kepada jalan ketaatan kepada Allah swt. Allah Maha kasih sayang kepada para hamba-Nya. Jika Dia memberikan perintah, pasti itu merupakan kebaikan dan bermanfaat, dan jika Dia memberikan larangan, pasti itu merupakan keburukan dan berbahaya.

¹⁰ Al-Qur’an dan Terjemahannya “FORUM PELAYAN AL-QUR’AN”2019.

¹¹ Ibid

Maka sepantasnya manusia memperhatikan perintah-perintah-Nya. Abdullah bin Mas'ud dan para ulama salaf berkata, “ Jika engkau mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an “Hai orang-orang yang beriman’, maka perhatikanlah ayat itu dengan telingamu, karena itu merupakan kebaikan yang Dia perintahkan kepadamu, atau keburukan yang Dia melarangmu darinya¹².

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ kebaikan yang Allah perintahkan dalam ayat ini, adalah agar kaum mukminin menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Bagaimana caranya? Abdullah bin Abbas berkata: “Lakukanlah ketaatan kepada Allah dan jagalah dirimu dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, dan perintahkan keluargamu dengan dzikir, niscaya Allah swt akan menyelamatkanmu dari neraka”. Maksudnya, ajarilah keluargamu dengan melakukan ketaatan kepada Allah yang dengannya akan menjaga diri mereka dari neraka. Para ahli tafsir mengatakan seperti yang kami katakan ini¹³.

نارا وقودها الناس (dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia) orang-orang kafir. والحجارة (dan batu) seperti berhala-berhala yang mereka sembah adalah sebagian dari bahan bakar neraka itu. Atau dengan kata lain, api neraka itu sangat panas sehingga hal-hal tersebut dapat terbakar. Imam as-Syaukani berkata: “Yaitu api neraka yang sangat besar, dinyalakan dengan manusia dan batu, sebagaimana api yang lain dinyalakan dengan kayu bakar”¹⁴.

Imam Ibnu Katsir berkata: “Yaitu kayu api neraka yang dilemparkan ke dalamnya adalah anak-anak Adam, dan batu, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan batu adalah patung-patung yang dahulu disembah (di dunia) berdasarkan firman Allah swt “Sesungguhnya kamu (orang-orang musyrik) dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam”. Q.S. Al-Anbiya [8]: 167.

مَلَائِكَةٌ (penjaganya malaikat-malaikat) yakni juru kunci neraka itu adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya ada Sembilan belas malaikat, sebagaimana yang akan diterangkan nanti dalam surah Al-Mudatsir. غلاظ (yang kasar) lafaz ini diambil

¹² Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), h.80.

¹³ Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir At-Thabari, (Bandung: Pustaka Azzam, 2001), h. 491.

¹⁴ Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, Fathul Qadir Al-Jami' Baina Fannair Riwayah wad Dirayah min Ilmi Tafsir, (Beirut: Dar AL-MA'rifah, 2011), h. 257.

dari asal kata *giladzulqolbi*, yakni kasar hatinya. **شَدَاد** (yang keras) sangat keras hantamannya.

Ibnu Katsir berkata: “Yaitu watak mereka kasar, rasa kasih sayang terhadap orang-orang kafir yang kepada Allah swt telah dicabut dari hati mereka. *Syidad*, yaitu tubuh mereka sangat kuat kokoh dan penampilan mereka menakutkan.” Imam as-Syaukani berkata: “Yaitu para penjaga neraka adalah para malaikat, mereka mengurus neraka dan menyiksa penghuninya, mereka kasar kepada penghuni neraka, keras terhadap mereka, tidak mengasihani mereka ketika mereka meminta dikasihani, karena Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka dari kemurkaanNya, menjadikan mereka berwatak suka menyiksa makhluk-Nya.” Ada yang berpendapat, mereka kasar hatinya, keras badannya. Atau kasar perkataannya, keras perbuatannya. Atau *ghiladz*: besar badan mereka, *syidad*: kuat”¹⁵.

لا يعصون الله (mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang telah diperintahkan-Nya kepada mereka) lafadz *maamarahum* berkedudukan sebagai badal dari lafadz Allah . Atau dengan kata lain, malaikat-malaikat penjaga neraka itu tidak pernah mendurhakai perintah Allah. **ويفعلون ما يؤمرون** (dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan) lafadz ayat ini berkedudukan menjadi badal dari lafadz sebelumnya.

Imam as-Syaukani berkata: “Yaitu mereka melakukan pada waktunya, tidak terlambat, mereka tidak memundurkannya dan tidak memajukannya.” Imam Ibnu Katsir berkata: “Yaitu apapun yang Allah swt. perintahkan kepada mereka, mereka akan bergegas untuk melakukannya, tidak menundanya sekejap matapun, dan mereka mampu mengerjakannya, mereka tidak lemah dalam melakukannya. Mereka ini adalah malaikat Zabaniyah, kita mohon perlindungan kepada Allah swt dari mereka”¹⁶.

Dalam ayat ini terkandung ancaman pula bagi orang-orang mukmin supaya jangan murtad; ayat ini merupakan ancaman pula bagi orang-orang munafik, yaitu mereka yang mengaku beriman dengan lisannya tetapi hati mereka masih tetap kafir¹⁷.

¹⁵ Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, Fathul Qadir Al-Jami' Baina Fannair Riwayah wad Dirayah min Ilmi Tafsir, h. 257.

¹⁶ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, h. 167.

¹⁷ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir Jalalain. Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 1119.

Tafsir Fi Zilalil Qur'an

a. **قُوا أَنْفُسَكُمْ** (at-Tahrim [66]: 6)

Secara kebahasaan, kata *quanfusakum* terdiri dari dua suku kata, yaitu kata *qu* yang merupakan bentuk *amrliljama* '(kata perintah untuk plural)dari waqa yang berarti jagalah oleh kalian, dan kata *anfusakum* yang berarti diri kalian. Dengan demikian, kata *quanfusakum* dalam konteks ayat ini bermakna perintah untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

b. **غلاظ شداد** (at-Tahrim [66]: 6)

Secara kebahasaan, kata *ghiladzsyidad* terdiri dari dua suku kata, yaitu kata *ghiladz* yang merupakan bentuk plural dari kata *galiz*, yang berarti keras, dan kata *syidad* yang merupakan bentuk plural dari kata *syadid* , yang berarti kasar.

Dengan demikian, kata *gilaz syidad* dalam konteks ayat ini merupakan pendeskripsian sifat para malaikat penjaga neraka yang sangat keras dan kasar dalam menyiksa para penghuni neraka.

Munasabah Ayat Pada ayat-ayat yang lalu, Allah memerintahkan kepada sebagian dari istri-istri agar bertaubat kepada Allah swt dari berbagai perbuatan yang menyusahkan Nabi, karena Allah-lah yang melindungi Nabi dan menolongnya sehingga kerjasama mereka tidak akan membahayakan Nabi. Kemudian Allah swt memperingatkan agar perbuatan mereka yang menyusahkan Nabi jangan sampai berlarut-larut yang dapat mengakibatkan mereka ditalak lalu diganti dengan istri-istri yang lebih baik, patuh, tekun beribadah, dan lainnya.

Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan orang mukmin secara keseluruhan agar menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Allah memerintahkan agar manusia mencegah dirinya dari perbuatan dosa, serta bertaubat dengan taubat nasuha.

Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah swt. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan

kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah swt untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun ruhani¹⁸.

Tafsir Al-Misbah

Dalam suasana peristiwa yang terjadi di rumah tangga Nabi saw. seperti diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu, ayat di atas memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa: Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirikamu antara lain dengan meneladani Nabi saw. dan pelihara juga keluargamu yakni istri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala.

Diatasnya yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya adalah malaikat yang kasar-kasar hati dan perlakuannya, yang keras-keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas penyiksaan, Yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang ia perintahkan kepada mereka sehingga siksa yang mereka jatuhkan – kendati mereka kasar – tidak kurang dan tidak juga berlebih dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka dan mereka juga senantiasa dan dari saat ke saat mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.

Dalam penyiksaan itu, para malaikat tersebut senantiasa juga berkata: Hai orang-orang kafir yang enggan mengakui tuntunan Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu mengemukakan uzur yakni mengajukan dalih untuk memperingan kesalahan dan siksa kamu pada hari ini. Karena kini bukan lagi masanya untuk memohon ampun atau berdalih, ini adalah masa jatuhnya sanksi, sesungguhnya kamu saat ini hanya diberi balasan sesuai apa yang kamu dahulu ketika hidup di dunia selalu kerjakan.

Ayat enam di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada

¹⁸ Sayyid Quthb, Tafsir Fi Dzilalil Qur'an, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 204.

perempuan dan lelaki (ayah dan ibu) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orangtua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya.

Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Malaikat yang disifati dengan غلاظ (kasar) bukanlah dalam arti kasar jasmaninya sebagaimana dalam beberapa kitab tafsir, karena malaikat adalah makhluk halus yang tercipta dari cahaya. Atas dasar ini, kata tersebut harus dipahami dalam arti kasar perlakuannya atau ucapannya. Mereka telah diciptakan Allah khusus untuk menangani neraka. "Hati" mereka tidak iba atau tersentuh oleh rintihan, tangis atau permohonan belas kasih, mereka diciptakan Allah dengan sifat sadis¹⁹.

Dari penjelasan diatas dari berberap kitab tafsir yang mashur kajian pendidikan orang tua pada surat At-Tahrim atat 6, dapat kita ambil pembagian dari pada peran, tugas dan fungsi orang tua.

Peran Pendidikan Orang Tua

Di era globalisasi seperti sekarang ini, berbagai ragam budaya dengan sangat mudahnya dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dalam berbagai segi dan tingkatannya, terutama pada kalangan anak-anak yang masih sangat rentan terhadap benturan berbagai budaya dengan segala macam inflikasinya. Maka dalam hal ini khususnya bagi para orang tua, agar mampu memberikan bimbingan yang memadai sejalan dengan ajaran syari at agama Islam.

Mendidik anak merupakan sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Kalaupun tugas mendidik anak dilimpahkan kepada guru di sekolah, akan tetapi tugas guru itu hanya sebatas membantu orang tua dan bukan mengambil alih tanggung jawab orang tua secara penuh. Oleh karena itu, menyerahkan sepenuhnya tugas mendidik anak kepada guru sama halnya melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak.

¹⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 327.

Orang tua memegang peranan penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak sejak ia dilahirkan sampai dengan anak itu dewasa dan karena anak-anak adalah amanah yang diletakkan oleh Allah di tangan orang tuanya, mereka bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang di hadapan Allah jika amanah itu dipelihara dengan baik dengan memberi pendidikan yang baik maka pahala akan diperolehnya²⁰.

Tugas Pendidikan Orang Tua

Diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q. S. At-Tahrim: 6) Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah Swt mewajibkan setiap Muslim untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Menjaga anak tentunya memberikan pendidikan yang baik agar menjadi anak yang shaleh yaitu anak yang ta at kepada orang tua serta ta at kepada Allah Swt.

Dalam ayat tersebut juga terkandung tugas berupa kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan aqidah, ibadah dan akhlak atau prilaku yang terpuji kepada anak, karena dengan adanya pendidikan tersebut anak akan mengerti tugas dan kewajibannya sebagai seorang muslim. Penafsiran di atas memberikan pemahaman bahwa Allah swt. memberikan peringatan kepada setiap orang tua Mukmin untuk memperhatikan pendidikan keluarganya.

Jadi, setelah memelihara dirinya sendiri, orang tua juga wajib memelihara keluarga termasuk anaknya jangan sampai terjerumus ke dalam jurang neraka. Berdasarkan penafsiran di atas, dapat dipahami bahwa firman Allah Swt dalam surah at-tahrim ayat 6 mengandung pendidikan pertama: peringatan kepada setiap Muslim yang beriman tentang kewajiban menjaga dan memelihara diri sendiri, keluarga, dan kerabatnya dari api neraka, kedua: menyuruh orang beriman untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., yakni menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang-nya. Ketiga: berusaha menasehati, mendidik, dan memberi pengertian kepada keluarga dan kerabat agar selalu ber-taqarrub kepada

²⁰ Achmad Junaedi Sitika and Ine Nirmala, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Akhlak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Hikmah : Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education* 1, no. 2 (2017): 121–136.

Allah dan bertakwa kepada-Nya supaya mereka terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Realitas di lapangan menunjukkan.

Fungsi Pendidikan Orang Tua

Melihat realitas tersebut dan penafsiran pada surat At-Tahrim ayat 6, maka dapat diuraikan fungsi orang tua dalam mendidik anak adalah berikut: Pertama : Memelihara dan membesarkan anak. Inilah prinsip paling sederhana dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kedua : Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmani maupun rohani, dari berbagai penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan agama yang dianutnya. Ketiga : Memberikan pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya. Keempat : Membahagiakan anak baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim.

Kesimpulan

Menurut perspektif ulama tafsir, surat at-tahrim ayat 6 menjelaskan tentang orang yang pertama bertanggung jawab terhadap pendidikan anak adalah kedua orang tua. Kemudian orang-orang yang memberikan pengajaran dan pendidikan, seperti guru dan pembimbing. Jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan, maka anak akan benar-benar tidak mengerti tentang hukum yang berhubungan dengan hak Tuhannya hak dirinya dan hak agamanya. Ia mengira bahwa apa yang ia lakukan adalah benar.

Oleh karena itu, sesibuk apapun aktivitas-aktivitas atau pekerjaan yang harus diselesaikan, meluangkan waktu demi pendidikan pada anak harus lebih ditamakan, karena anak memerlukan perawatan, asuhan bimbingan dan pendidikan yang benar demi kelangsungan hidupnya. Dalam ajaran Islam, tanggung jawab orang tua dalam lingkungan keluarga bukan hanya mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani saja, melainkan juga wajib bertanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan akidah, pendidikan ibadah serta pendidikan akhlak.

Dengan menanamkan dasar pendidikan akidah pada anak, maka anak akan beribadah dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dituntunkan oleh agama Islam dan sehingga akan mengaplikasikan akhlak mulianya dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Fakhrurrazi, Fakhrurrazi. "POTRET PENDIDIKAN KELUARGA DALAM AL-QUR'AN (Telaah QS. AT-Tahrim Ayat 6)." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 2 (2018): 188.
- Izzati, Dinda Ni'amul. "Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim (66) Ayat 6" (2019): 1–139.
- Munirah, and Ihyauddin Jazimi. "Perkembangan Mental Anak Dan Lingkungannya." *Early Childhood Islamic Education Journal* 1, no. 1 (2020): 43–54.
- Sitika, Achmad Junaedi, and Ine Nirmala. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Akhlak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al-Hikmah : Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education* 1, no. 2 (2017): 121–136.
- Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, Fathul Qadir Al-Jami' Baina Fannair Riwayat wad Dirayah min Ilmi Tafsir, (Beirut: Dar AL-MA'rifah, 2011), h. 257.I
- Kartini Kartono, Peran Keluarga Memandu Anak (Jakarta: Raja Wali Pers, 1985), hlm. 38.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 560.
- Naqiyah Mukhtar, Ulumul Qur'an, (Purwokerto: STAIN Press, 2013), h. 164
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 327.
- Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, h. 167.

Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir Jalalain. Terj. Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 1119.

Al-Qur'an dan Terjemahannya "FORUM PELAYAN AL-QUR'AN"2019.

Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), h.80.

Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir At-Thabari, (Bandung: Pustaka Azzam, 2001), h. 491.

Sayyid Quthb, Tafsir Fi Dzilalil Qur'an, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 204.